

09/09/2025
Vol. 4, N°. 14/2025
ISSN 2764-5452

ANO 4

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 5, Nº. 14/ 2025

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2025.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

14. O FED e o Bitcoin

A possibilidade de corte de juros pelo Federal Reserve traz implicações relevantes não apenas para os mercados tradicionais, mas também para o comportamento do Bitcoin. Para entender o efeito, é necessário observar a lógica econômica por trás da política monetária e como ela se conecta ao mercado de criptomoedas. Juros mais baixos significam crédito mais barato e maior estímulo à liquidez. Isso, por sua vez, reduz a atratividade de investimentos mais conservadores, como títulos do Tesouro norte-americano, e leva parte dos investidores a buscar alternativas com maior potencial de retorno. O Bitcoin, como ativo descentralizado, escasso e considerado por muitos como “reserva de valor digital”, tende a se beneficiar desse movimento, já que ganha competitividade frente a ativos de baixo rendimento.

Historicamente, esse padrão já pôde ser observado em momentos-chave. Após o ciclo de cortes promovido pelo FED entre 2019 e 2020, em resposta à desaceleração econômica e à pandemia, houve uma forte recuperação do BTC, que passou de níveis abaixo de US\$ 10 mil em meados de 2020 para ultrapassar US\$ 60 mil no auge de 2021. A injeção de liquidez global e a política de juros próximos de zero aumentaram o fluxo de capital em direção a ativos escassos, como o ouro e sobretudo o Bitcoin. O mesmo efeito, em escala menor, foi visto em rodadas anteriores de flexibilização monetária, reforçando que ativos não tradicionais tendem a ganhar quando o rendimento dos ativos considerados seguros cai.

Outro ponto importante é o comportamento do dólar. Juros menores frequentemente pressionam a moeda americana, pois reduzem a entrada de capital estrangeiro atraído por rendimentos altos. Esse enfraquecimento acaba reforçando o papel do BTC como alternativa de proteção, especialmente para investidores internacionais que o usam como hedge contra a perda de poder de compra da moeda dominante. Um dólar fraco, somado ao ambiente de liquidez abundante, cria as condições ideais para uma valorização mais acelerada do Bitcoin.

No entanto, a reação não é automática nem garantida. Se o FED cortar juros em um contexto de recessão mais profunda ou de fragilidade econômica global, parte do capital pode buscar refúgio em ativos ultra-seguros, limitando a entrada de fluxo comprador no mercado cripto. Por outro lado, se a medida for percebida como preventiva, com a economia ainda sustentando crescimento, o corte pode ser interpretado como oportunidade para ativos de risco retomarem força, ampliando o espaço para altas expressivas.

Assim, o impacto do corte de juros pelo FED no preço do Bitcoin depende da combinação entre três fatores: o cenário macroeconômico que justificou a decisão, a resposta dos investidores em relação ao dólar e aos títulos do Tesouro, e a confiança sobre a continuidade da liquidez no médio prazo. Em linhas gerais, em momentos de política monetária mais expansionista, a probabilidade é que o BTC reaja positivamente, reforçando seu papel como ativo escasso e cada vez mais integrado ao arsenal de diversificação dos investidores institucionais.

Arte digital da Semana

Feito por IA.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representam;
- Linhas tracejadas azuis representam e projeções de Fibonacci;
- Seta verde região de muito suporte;
- Mac´D continua em alta, porem perdendo força (círculo laranja);
- Continuamos em grande faixa de subida de preço (Canal Azul Claro)
- Volume continua baixo com pequeno aumento no mês de março de 2023 (círculo amarelo).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas verdes representam resistências;
- Linhas tracejadas azuis representam projeções Fibonacci;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Seta Verde representa região de muito suporte;
- Topos e fundos descendentes (círculos Laranja pequenos) O gráfico após longo período fez um fundo mais baixo que os anteriores, culminando praticamente com nosso alvo de queda de preço;
- No momento o preço está abaixo da média 8 neste gráfico, assim tornando-se uma resistência;
- Mac´D (círculo laranja) Atenção (cruzamento geralmente invertem a tendência);
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (círculo amarelo).

Gráfico diário

BTCUSD - Gráfico Diário

- Linhas tracejadas azuis representam projeções de Fibonacci;
 - Linhas tracejadas verdes representam resistências;
 - Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
 - Setas Verdes representam região de muito suporte;
 - Círculos laranjas, tivemos topo descendente, sinal de perda de força.
 - Preço entre médias dificultando a elevação de preços;
 - Mac´D (círculo laranja) olho nos cruzamentos, ótimo indicador para ajudar na tomada de decisão, no momento indica baixa de preço;
 - Volume baixos na série histórica (círculo amarelo).
- OBS: Canais são sempre importantes para verificar o caminho bem, fiquem sempre atentos.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas azuis representam projeções de Fibonacci;
- Linhas tracejadas verdes representam resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Atenção ao canal paralelo lateral, lembrem dos rompimentos.
- Mac'D cruzando e descruzando acima da linha zero (círculo laranja). Observem como o cruzamento é um indicador forte em relação ao preço;
- Volume baixos (círculo amarelo). Observem a relação ente volume e tamanho da vela;

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades, estatisticamente onde encontramos maior retorno, como foi com a projeção no reporte passado. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital. (Estamos em um campo abeto, Céu azul de brigadeiro) nosso alvo está descrito em tempos maiores.

DE 05/07 A 12/07 DE 2026

Caminho a Machu Picchu IX

WWW.AMAUTA.COM.BR

Site: <https://bit.ly/46ovw1H>

Inscrição

<https://forms.gle/N88SekT1LrEEAA3b6>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

CURSO AO VIVO
CRIE APLICATIVOS
SEM PROGRAMAR
USANDO INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL DO ZERO

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

02.10.2025 | Start 19h
via meet

VAGAS LIMITADAS

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

**Curso
online**

Curso Remoto

Análise gráfica para qualquer ativo

Professor Helcio Hoffmann
25/09 (quinta)- das 19h às
22h.
Via Meet
Valor: R\$ 150,00

 amauta

cursos.amauta.com.br

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online ✓

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL